

Milano, 09/09/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

Clinical, physiological and echocardiographic factors Predicting Improvement in Left ventricular ejection fraction in patients hospitalized for Acute Heart Failure – PILAHF

“Fattori clinici, fisiologici ed ecocardiografici che predicono un aumento della funzione sistolica ventricolare sinistra nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto” – PILAHF

Proponente: MultiMedica IRCCS

Sperimentatore Principale: Dott. Gian Marco Dacquino - UO Cardiologia Clinica IRCCS MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) E-mail: gianmarco.dacquino@multimedica.it

Responsabile UO : Prof. Francesco Bandera - UO Cardiologia Clinica – IRCCS MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) - E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Studio N. 4491 – ID Sperimentazione 5056

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 405/25) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data 15 Luglio 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

l'indicazione del tempo di conservazione dei dati personali è troppo generica. Si richiede di specificare un tempo preciso e congruo con le finalità della ricerca.

Si informa che è stata recepita la richiesta di modifica e vengono pertanto trasmessi le nuove versioni dei documenti Foglio Informativo e Modulo di Consenso con Privacy, modificati in versione Track changes avendo recepito la modifica richiesta.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Dott. Gian Marco Dequino

Allegati:

Foglio Informativo e Modulo Consenso informato con Privacy V1.1 del 12/05/2025 (CL e TC)